

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Мирхосилов Улуғбек Алишер ўғли¹, Ибрагимова Мадина Фуркат кизи², Тиркашева Севарахон Элмурод кизи³, Ашурметова Нигора Азатбековна⁴

¹2-курс талабаси, ²3-курс талабаси, ³1-курс талабаси

Тошкент давлат аграр университети

⁴Илмий раҳбар - доцент, PhD, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181063>

Аннотация. Мазкур мақолада қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришида яшил инвестицияларнинг аҳамияти таҳлил қилинди. Яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар, инвестиция йўналишлари, молиялаштириши манбалари ва инновацион лойиҳалар кўриб чиқилди. Муаллифлар яшил технологияларни жорий этиши орқали иқтисодий самарадорликни ошириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиши ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш имкониятларини илмий асосда кўрсатиб бердилар.

Калим сўзлар: инвестициялар, яшил инвестициялар, яшил қишлоқ хўжалиги, барқарор ривожланиш, озиқ-овқат хавфсизлиги, экологик технологиялар, молиялаштириши манбалари, яшил иқтисодиёт.

Аннотация. В данной статье проанализирована важность зеленых инвестиций для устойчивого развития сельского хозяйства. Рассмотрены реформы, реализуемые в сельском хозяйстве на основе принципов зеленой экономики, направления инвестиций и источники их финансирования. Авторы на научной основе показали возможности повышения экономической эффективности, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности пищевых продуктов за счет внедрения "зеленых" технологий.

Ключевые слова: инвестиции, "зеленые" инвестиции, "зеленое" сельское хозяйство, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, экологические технологии, источники финансирования, "зеленая" экономика.

Abstract. This article analyzes the importance of green investments for the sustainable development of agriculture. The reforms implemented in agriculture based on the principles of the green economy, investment directions and sources of their financing are considered. The authors scientifically demonstrated the possibilities of increasing economic efficiency, protecting the environment and ensuring food safety through the introduction of "green" technologies.

Keywords: investments, "green" investments, "green" agriculture, sustainable development, food security, environmental technologies, sources of financing, "green" economy.

Кириш

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга бағишланган кўплаб тадқиқотлар, аввало, ушбу соҳанинг озиқ-овқат хавфсизлиги, иқтисодий ўсиш, бандлик ва аҳоли даромадларини таъминлашдаги аҳамиятини очиб беради. Хусусан, ФАО тадқиқотчилари қишлоқ хўжалигидаги ўсиш қашшоқликни камайтиришда катта мултипликатив таъсирга эга эканлигини аниқладилар: қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий ўсишнинг ҳар бир фоизи умумий қашшоқлик даражасининг 1,5 фоизга пасайишига олиб келар экан [1].

Қишлоқ хўжалигининг аҳамиятини нафақат қашшоқликни камайтириш, балки иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига унинг кучли таъсири билан ҳам изоҳлаш мумкин. Зеро, жаҳон иқтисодиёти тажрибаси шуни кўрсатадики, Ҳиндистон, Хитой, Вьетнам, Бразилия ва Чили каби мамлакатларда иқтисодий ўсишни таъминлашда эришилган ютуқлар, аввало, қишлоқ хўжалигининг жадал ривожланиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, Африканинг айрим мамлакатларида иқтисодий ривожланишдаги қийинчиликлар қишлоқ хўжалигининг паст маҳсулдорлиги билан узвий боғлиқлигини кўрсатади [4].

Демак, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш барча мамлакатлар учун долзарб ва устувор масалалардан биридир. Дунёнинг барча мамлакатларига кучли негатив таъсир кўрсатаётган иқлим ўзгаришининг тобора ортиб бориши муаммоси табиий ва энергия манбаларидан фойдаланиш усуллари тубдан ўзгартириш орқали глобал иқтисодиётни кўкаламзорлаштиришни талаб қилмоқда. Бугунги кунда бундай ўзгаришларнинг энг самарали механизми иссиқхона газлари чиқиндилари ва атроф-муҳит ифлосланишини камайтиришга қаратилган яшил иқтисодиётга ўтишдир. Яшил иқтисодиёт шароитида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, экологик барқарорликни таъминлаш ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишни қўллаб-қувватлашни назарда тутати. Бу жараёнда инновацион ёндашувлар ва узлуксиз инвестицияларни жалб қилиш муҳим ўрин тутати. Яшил иқтисодиёт тамойилларига асосланган қишлоқ хўжалиги ривожланиши озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, атроф-муҳит муҳофазаси ва иқтисодий барқарорликка эришишда муҳим роль ўйнайди. Инвестициялар эса бу жараёни тезлаштириш ва узоқ муддатли самарадорликка эришиш учун асосий омил ҳисобланади.

Усуллар (Methods)

Мақолани тайёрлашда қуйидаги тадқиқот усулларидан фойдаланилди: илмий адабиётлар таҳлили, яъни яшил иқтисодиёт ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги халқаро ва маҳаллий тадқиқотлар ўрганилди; қонунчилик базаси таҳлили: Ўзбекистон Республикасидаги инвестиция ва экологик сиёсатга оид ҳужжатлар таҳлил қилинди; статистик маълумотлар таҳлили: давлат статистика қўмитаси ва халқаро ташкилотлар маълумотлари асосида қишлоқ хўжалигига киритилаётган инвестициялар ҳажми ва йўналишлари таҳлил қилинди.

Натижалар (Results)

Яшил қишлоқ хўжалигига инвестиция киритиш – тармоқнинг самарадорлиги ва ҳақиқий даромадларини ошириш, камбағалликни камайтириш, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, атроф-муҳитнинг барқарор ҳолатини сақлашнинг энг самарали воситаларидан бири ҳисобланади. **Яшил қишлоқ хўжалиги - бу анъанавий қишлоқ хўжалиги фаолиятини экологик, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан барқарор шаклга келтиришни назарда тутиб, унга инвестиция киритишнинг аҳамияти қуйидагилар билан изоҳланади:**

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш учун капитал сарфлаш натижасида агроэкологик технологиялар, органик ўғитлар, сув тежовчи тизимлар (масалан, томчилатиб суғориш) орқали табиий ресурслар тежалани ва деградация олди олинади.

Климат ўзгаришига мослашиш учун яшил технологияларни ривожлантириш ва жорий этиш лозим, бу эса инвестицияларни талаб қилади, пировардида эса иқлим ўзгаришига мос ечимлар таклиф этилади, масалан, қурғоқчиликка чидамли навлар, агроландшафтни бошқариш ва бошқ.

Узоқ муддатда яшил инвестициялар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарорлигини таъминлайди, харажатларни камайтиради, маҳсулот сифатини оширади, яъни соҳани иқтисодий самарадорлигини ошириши учун замин яратади.

Инвестициялар экологик тоза маҳсулотлар етиштиришни рағбатлантиради ва шу орқали аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлайди, натижада озиқ-овқат хавфсизлиги мустаҳкамланади.

Ижтимоий барқарорлик ва иш ўринларини яратиш, экспорт салоҳиятини оширишда ҳам инвестицияларнинг роли катта, чунки капитал киритиш орқали янги “яшил” корхоналар, хўжаликлар барпо этилади, фермерлар ва аҳоли учун янги даромад манбалари очилади, органик ва экологик тоза маҳсулотларга ташқи бозорларда талаб юқори бўлиши эса экспортни рағбатлантиради, бу эса валюта тушумларини оширади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси расмий маълумотларига кўра, 2024 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга 493,7 трлн сўм миқдорда инвестициялар ўзлаштирилган ва 2023 йилга нисбатан асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилиши ўсиш суръати 127,6 % ни ташкил этган. Шунини таъкидлаш лозимки, сўнгги йиллардаги ижобий динамикага қарамасдан, асосий капиталга инвестицияларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркибида қишлоқ хўжалиги нисбатан паст ўриндадир. Хусусан, ушбу соҳада барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 32,6 трлн сўм инвестициялар ўзлаштирилган бўлиб, бу умумий инвестициялар ҳажмининг 6,6 %ини ташкил этади (1-расм). Таққослаш учун: ишлаб чиқариш саноатида барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан асосий капиталга умумий инвестициялар ҳажмининг 29,3 %и ўзлаштирилган.

1-расм. Асосий капиталга инвестициялар ҳажми ўсиш суръатлари динамикаси

Таҳлиллардан маълум бўлишича, аграр соҳада энергия тежовчи технологияларга инвестициялар икки бараварга ошган, яшил технологиялар - томчилатиб суғориш, биофитувчилар, қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш - инвестицияларнинг устувор йўналишларидан бирига айланган. Яшил инвестициялар ҳали жами қишлоқ хўжалик сармояларига нисбатан кичик улушни ташкил этади, аммо муҳим ўсиш суръатига эга (2-расм).

2-расм. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида жами инвестициялар ва яшил инвестицияларнинг 2020-2024 йиллар давомидаги динамикаси

2024 йилда қишлоқ хўжалигида “яшил” технологияларга инвестициялар:

Ўзбекистон \$1 млрд миқдорида маблағ жалб қилди, уларнинг катта қисми барқарор қишлоқ хўжалиги лойиҳаларига йўналтирилган. Бу жараёнга Қорақалпоғистондаги “яшил” тикланиш лойиҳаси ҳам киритилган. [5]

2024 йил: *Aral Sea GRIP* лойиҳаси доирасида (GGGI ва KOICA ҳамкорлигида) фермерлар иқлимга мослашувчан қишлоқ хўжалиги бўйича ўқув ва маслаҳат хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. [6]

Кўриниб турганидек, қишлоқ хўжалигида экологик инвестицияларнинг ўсиш тренди кузатилмоқда. Умумий инвестицияларга нисбатан ҳажми кам бўлса-да, йилдан-йилга барқарор ўсишда.

Қишлоқ хўжалигига инвестиция киритиш бўйича олиб борилган таҳлил, инвестиция жараёнларида хусусий-давлат шерикчилигининг алоҳида ўрни борлигини кўрсатади. Чунки бу каби кенг қамровли вазифани фақат бозор иштирокчиларининг яқка тартибдаги ташаббуси орқали амалга ошириш мумкин эмас. Ушбу жараён барча даражаларда -хусусий, давлат ва хорижий ресурсларни жалб этган ҳолда амалга оширилиши лозим. [3]

Ҳозирги кунда яшил инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун молиявий ресурсларнинг қуйидаги манбалари мавжуд (1-жадвал):

1-жадвал

Яшил инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари

Молиялаштириш манбаи	Афзалликлар	Камчиликлар
1. Бюджет маблағлари	- Бепул молиялаштириш асосида - Лойиҳаларга минимал миқдордаги инвестициялаштиришни таъминлаш	- Лойиҳани амалга ошириш учун керакли маблағларнинг кичик ҳажми
2. Компаниянинг ўз маблағлари	- Корхона ҳар бир лойиҳа учун молиялаштириш ҳажмини мустақил аниқлайди	- Маблағлар чекланган - Сарфланган маблағлар

	- Молиявий портфелни бошқариш эгиловчанлиги	қайтарилмаслик хавфи
3. Халқаро молиявий фондлар ва дастурлар	- Имтиёзли шартлар билан олиш имконияти - Катта миқдордаги маблағлар ажратилишининг имконияти	- Маблағларни олиш жараёни мураккаб - Узоқ муддатли жараён - Катта ҳажмдаги ҳужжатлар талаби
4. Кредит маблағлари	- Лойиҳалар учун катта суммада маблағларни жалб қилиш имконияти - Банк кредитлари шартларига асосан молиялаштириш	- Юқори фоиз ставкалари - Маблағларни жалб қилиш жараёни мураккаб ва узоқ - Бундай маблағлар билан узоқ муддатли лойиҳаларни амалга ошириш имкони йўқ (қисқа муддатли талаблар)

1) бюджет маблағлари (туман, шаҳар ёки давлат бюджетидан ажратилади). Бу молиялаштириш манбаининг афзалликларидан бири - бепул молиялаштириш асосида амалга оширилиши, шунингдек яшил инвестиция лойиҳалари учун минимал миқдордаги инвестициялаштиришни таъминлашдир. Бироқ, бюджет молиялаштиришининг, одатда, лойиҳани амалга ошириш учун керакли маблағларнинг нисбатан кичик ҳажмини ташкил этиши мумкин;

2) компаниянинг ўз маблағлари. Бу манбанинг афзалликлари шундаки, корхона ҳар бир лойиҳа учун молиялаштириш ҳажмини мустақил равишда аниқлаши мумкин. Камчиликларидан бири шундаки, бу каби маблағлар чекланган бўлиб, кўпинча компанияда яшил инвестиция фаолиятига талаб қилинадиган катта миқдордаги маблағлар мавжуд эмас, шунингдек сарфланган ўз маблағларининг қайтарилишига дахлдор хавф мавжуд;

3) халқаро молиявий фондлар ва дастурлар маблағлари. Бу молиялаштириш манбасининг афзалликлари қаторида: молиялаштиришни олиш учун махсус (имтиёзли) шартлар, кўпинча ажратиладиган маблағлар ҳажмининг катталиги. Камчиликлари эса ушбу манбалардан маблағларни олиш жараёни, одатда, катта ҳажмдаги ҳужжатлар талаб қилинишини ва муайян шартларни олиб келиши туфайли мураккаб бўлишидир, шунингдек, фондлар ва дастурлардан молиялаштириш жалб қилиш жараёни кўпинча узоқ муддатли бўлади.

4) кредит маблағлари. Бу ҳолда, компаниянинг инвестиция лойиҳаси банк муассасалари талабларига мувофиқ ишланиши керак. Бу манбанинг камчиликлари орасида кредитлар бўйича катта фоиз ставкалари, маблағлар жалб қилиш жараёнининг мураккаб ва узоқ бўлиши, шунингдек, кўпинча узоқ муддатли лойиҳалар/инвестиция дастурларини бундай маблағлар билан амалга ошириш имконияти йўқлиги, чунки кредит маблағлари, одатда, компанияга белгиланган муддат ичида қарзни қайтариш имконини *берадиган* лойиҳа учун жалб қилинади. [2]

Юқорида қайд этилганидек, Ўзбекистонда ҳозирги кунда «яшил» молиялаштириш фаолиятининг босқичма-босқич фаоллашиши кузатилмоқда. Агар аввалроқ ушбу молиялаштириш асосан халқаро молиявий институтлар томонидан амалга оширилган

алоҳида лойиҳалар ва грантлар кўринишида бўлган бўлса, сўнгги йилларда «яшил» кредитлар ва облигациялар каби бошқа молиялаштириш воситалари ҳам жорий этилди.

Хусусан, 2021 йили «Ўзсаноатқурилишбанк» Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) билан «яшил иқтисодий молиялаштириш механизми» (GEFF) дастурида иштирок этиш юзасидан келишув имзолади. Унга кўра, ЕТТБ томонидан 25 миллион АҚШ долларигача миқдорда кредит линияси ажратилди. Шунингдек, банк Халқаро молия корпорацияси билан ҳам 37,5 миллион долларлик иқлим молиялаштиришга йўналтирилган кредит линияси тўғрисида келишув тузди. [7]

Республика ҳукумати эса МДҲ минтақасида илк бор ва жаҳон миқёсидаги илк мамлакатлардан бири сифатида, Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) – Sovereign SDG Bondsни молиялаштиришга қаратилган давлат облигациялари молия бозорларида жойлаштирди. Ушбу облигацияларнинг умумий қиймати 2,5 трлн сўмни (тахминан 235 млн АҚШ доллари) ташкил қилди. Олинган маблағлар миллий БРМнинг 9 та аниқ мақсадларига, шу жумладан «яшил» ривожланиш мақсадига эришишга қаратилган тадбир ва лойиҳаларга йўналтирилади. [8]

Бу тажрибани давом этган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг умумий қиймати қарийб 1,5 млрд АҚШ долларига тенг навбатдаги суверен халқаро облигациялари 2024-йил 21-май куни илк бор 3 та валютада жаҳон молия бозорларида жойлаштирилди. Қайд этиш лозимки, евродаги суверен халқаро облигациялар Ўзбекистоннинг Барқарор ривожланиш мақсадларини (БРМ) молиялаштириш учун ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикаси БРМ облигациялари дастури доирасида чиқарилди.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, «яшил» молиявий воситалар турли шакл ва имкониятларга эга бўлиб, давлат иштирокисиз ҳам инвестиция жалб этиш, «яшил» фаолиятдан молиявий фойда олиш, ҳамда атроф-муҳитга зарар етказишни камайтириш ёки олдини олиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО)нинг «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳолат: келажакни яхшилаш учун қишлоқ хўжалигига инвестиция киритиш» бўйича аналитик ҳисоботи. Рим, 2012 йил.
2. Минашкин В. Г., Ордов К. В., Бондаренко Т. Г. Зеленые инвестиции: инструменты и сектора классификации // Научные труды Вольного экономического общества России. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye-investitsii-instrumenty-i-sektora-klassifikatsii> (дата обращения: 04.04.2025).
3. Саидов М.Х., Ашурметова Н.А., Мынбаева А.У. Инвестирование в фермерские хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности // Материалы III Межд. научно-практ. онлайн-конференции «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы»: 16-17 декабря, 2022 год / Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте. С. 476-487.
4. Alain de Janvry, Yelizabeth Sadoulet. Agricultural Growth and Poverty Reduction: Additional Evidence Get access Arrow // The World Bank Research Observer, Volume 25, Issue 1, February 2010, Pages 1–20
5. https://daryo.uz/en/2024/12/02/uzbekistan-mobilizes-1bn-for-green-economy-transition?utm_source

6. <https://uz.kursiv.media/en/2024-11-29/uzbekistan-secures-1-billion-for-green-economy-development/>
7. <https://mineconomy.uz/ru/info/3932>
8. <https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2021/07/-government-of-uzbekistan-issues-historic-bond-on-london-stock-e.html>